

УДК: [342.92:364.63-053.6]

Шаповалова Валерія Дмитрівна –

студентка Факультету прокуратури
Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого
valeriashap17@gmail.com

Valeriia D. Shapovalova –

student of
Faculty of Prosecutor's Office,
Yaroslav Mudryi National Law University
(60 Pushkinska Street, Kharkiv, 61023, Ukraine)

Мосейчук Катерина Андріївна –

студентка Факультету прокуратури
Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

Kateryna A. Moseychuk –

student of
Faculty of Prosecutor's Office,
Yaroslav Mudryi National Law University
(60 Pushkinska Street, Kharkiv, 61023, Ukraine)
maseychuk20@gmail.com

Булінг як протиправне діяння, його ознаки, види та відповідальність за вчинення

У статті проаналізовано сутність, ознаки та види булінгу. Надано характеристику проявам булінгу, окреслено його зміст. Досліджено стан правового регулювання протидії булінгу. Окреслено підстави адміністративної відповідальності за це протиправне діяння. Акцентовано на суб'єктах проступку. Зроблено аналіз організаційно-правових механізмів попередження булінгу серед учасників освітнього процесу. Визначено роль посадових осіб органів Національної поліції в протидії булінгу та притягненні осіб до відповідальності за цькування в учнівських колективах.

Ключові слова: булінг, адміністративне правопорушення, види булінгу, адміністративна відповідальність.

V.D. Shapovalova, K.A. Moseychuk, *Bullying as an Unlawful Act, its Signs, Types and Responsibility for the Commission*

This in-depth scholarly exploration navigates the complex terrain of bullying, positioning it as a prevalent administrative offense within the broader societal context. Against the canvas of our present social landscape and drawing insights from historical perspectives, the paper rigorously analyzes diverse manifestations of bullying. Through a meticulous examination, it unravels subtle signs that may serve as indicators of potential administrative transgressions.

The paper delves into the intricacies of the punitive framework surrounding bullying, offering a comprehensive overview of applicable sanctions and fines. It shines a light on crucial aspects related to individual and collective responsibility, providing a nuanced understanding of the measures in place to address and counteract instances of bullying.

Employing a variety of methodologies and approaches, the study not only aims to dissect the phenomenon but also emphasizes strategies for protecting individuals from the detrimental effects of bullying. One notable focus lies in the efficacy of involving law enforcement agencies, portraying them as a formidable ally in the ongoing struggle against this societal ill.

This comprehensive approach goes beyond dissecting the problem by revealing the essence of bullying, presenting readers with a detailed panorama of protective measures available to thwart its adverse manifestations. Moreover, the research underscores the indispensable need for fostering a culture of awareness and proactive intervention. It advocates for collective societal action, providing a detailed roadmap to empower individuals and communities in creating an environment resistant to the insidious influences of bullying.

In essence, this scholarly exploration not only contributes to a profound understanding of the multifaceted dimensions of bullying but also serves as a call to action. By advocating for proactive measures and societal engagement, the paper seeks to catalyze a transformative process that mitigates the prevalence of bullying and fosters a healthier, more resilient social fabric.

Keywords: *bullying, administrative offense, types of bullying, administrative liability.*

Постановка проблеми. Сучасне суспільство стикається з різними викликами у сфері міжособистісних відносин, серед яких особливе місце займає проблема булінгу. Булінг, що може приймати різні форми та виявлятися на різних рівнях, стає суттєвим аспектом порушення громадського порядку та зазіханням на права особи на гідність та безпечне існування. Незважаючи на існуючі законодавчі акти, розроблені для протидії булінгу, проблема залишається актуальною, тому зберігається необхідність не лише дослідити його природу, але й розглянути ефективні заходи протидії, відповідальності та захисту осіб. У цьому контексті важливо окреслити види булінгу, визначити його ознаки як адміністративного правопорушення, а також сформувані ефективні механізми протидії та запобігання цьому явищу, забезпечуючи безпеку та гідне ставлення до кожної особи в суспільстві.

Мета статті полягає в дослідженні проблематики булінгу як адміністративного правопорушення та шляхів протидії йому.

Виклад основного матеріалу дослідження. Булінг як соціальне явище став відомий у 16 столітті. Він проявлявся у тому, що під час виховання у дитячих колективах одні діти зазнавали переслідувань і знущань з боку інших. Першою науковою згадкою про булінг стала стаття, опублікована в 1905 році [1]. За детальне та систематичне дослідження прояву агресії серед учнів взялися скандинавські вчені в 70-х роках минулого століття. На початку наступного десятиліття за тією ж проблемою на робочих місцях почав спостерігати один шведський вчений Х. Леймон. Пізніше науковці продовжили досліджувати форми агресивної поведінки щодо шкільних ситуацій, що мало наслідком закріпилося поняття «булінг», а згодом щодо подібних ситуацій на роботі — «мобінг».

В наш час увага до цієї проблеми зумовлюється тим, що спостерігається збільшення статистичних показників, які свідчать про поширення булінгу. За дослідженнями українських вчених, 13,3% учнів часто потрапляють в ситуацію булінгу, а 44,7% - періодично. Виходячи з цих показників, вже можна зробити висновок, що проблему булінгу слід розглядати серйозно та вирішувати негайно. Іншим чинником, що впливає на актуальність дослідження є те, що поняття булінгу, за яким стоїть сукупність соціальних, психологічних та педагогічних проблем, стало за останні 20 років міжнародним соціально-психологічним й педагогічним терміном. Справедливо зазначити, що протидія булінгу стає пріоритетом для багатьох держав та громадських організацій, адже, проблема булінгу тривалий час замовчувалась, але наразі країни намагаються вжити всі необхідних заходів із метою врегулювання таких ситуацій, адже він завдає травматичного впливу на жертву та на самих булерів. Починаючи з 2000-х років, цей термін набуває поширення в суспільстві.

Булінгом є агресивна свідомо поведінка людини або групи людей стосовно іншої, що супроводжується регулярним фізичним і психологічним тиском. Хоча цей термін для українського суспільства є доволі новим, але явище добре відоме всім. Сама назва пішла від слова «to bully» — хуліган, забіяка, кривдник, та була запозичена з англійської мови, в перекладі «bullying» означає залякування, фізичний чи психологічний терор, спрямований на те, щоб викликати в іншій людині страх і тим самим підкорити її собі. Іншими словами, це не просто слова або дії, це порушення прав людини на безпеку та гідність [2]. Однак, щоб краще розуміти поняття булінг та вміти розпізнавати

його, необхідно розглянути ключових учасників та його види.

Учасники булінгу – це особи, які взаємодіють у контексті негативного соціального явища, що передбачає насильство або психологічний тиск від одного чи декількох інших учасників. Вони характеризуються неоднаковістю сил, де одна сторона намагається здійснювати контроль або владу над іншою. Важливо розглядати учасників булінгу як ключових учасників в ситуації, де порушуються етичні та моральні норми.

Отож, булінг являє собою складну взаємодію між трьома основними учасниками:

1) булер (переслідувач). Ці особи зазвичай з вищою соціальною вагою або фізичною силою, володіють високим потенціалом для агресії. Вони спрямовують свої дії на інших учасників освітнього процесу, використовуючи різні форми насильства, такі як психологічне, фізичне, економічне або сексуальне;

2) жертва. Особи, які стають об'єктом булінгу, можуть мати різноманітні характеристики, такі як чутливість, замкнутість, сором'язливість, тривожність, невпевненість в собі. Навіть успішні та обдаровані особистості можуть стати жертвами через заздрощі чи знущання з-за їхніх досягнень [3];

3) спостерігач (свідок). Це особи, які стають свідками булінгу. спостерігачі розподіляються на декілька груп: ті, хто допомагає (намагаються допомогти булеру, але самі не здійснюють агресивних дій), ті, хто посилює (відіграють незначну роль у булінгу, наприклад, насміхаються з образливих жартів), аутсайтери (пасивні спостерігачі, які не беруть участі в булінгу), відповідачі (залучені для захисту або втішення жертви після знущань) [4].

Види булінгу перетинаються, і кривдник може використовувати більше однієї форми для знущання з жертви. Розуміння різних форм булінгу є важливим аспектом його виявлення та протидії.

Психологічний булінг становить собою форму насильства, спрямованого на психіку особи, що призводить до психологічної травми. Цей вид булінгу включає різноманітні аспекти, такі як принизливі погляди, образливі рухи тіла, міміка, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шантаж та інші подібні прояви. Ця форма

насильства має на меті завдати вольову та емоційну невпевненість жертві.

Важливими аспектами психологічного булінгу є вербальні прояви, такі як грубі словесні образи, погрози та переслідування. У рамках цього виду булінгу можна виділити такі форми, як вербальний булінг, що охоплює використання голосу для образ та знущання; залякування через агресивну мову тіла та інтонацію голосу; ізоляція, коли жертву навмисно відокремлюють або ігнорують; активне та пасивне неприйняття, яке проявляється у відмові взаємодії та відчуженості. Цей вид насильства завдає великої шкоди не лише емоційному, а й психічному стану жертви [5].

Вербальний (словесний) булінг є формою насильства, де залякування та знущання відбуваються за допомогою образливих слів. Цей вид булінгу включає постійні образи, погрози та принизливі коментарі, спрямовані на особу і її якості, такі як зовнішній вигляд, релігія, етнічна приналежність, інвалідність, стиль одягу та інші аспекти.

Вербальний булінг може виявитися складним для розпізнавання, оскільки часто відбувається без наявності свідків або авторитетних осіб. Крім того, кривдник може використовувати маскування під доброзичливе підколювання серед друзів. Ця форма булінгу може стати джерелом тривожності та стресу для жертви, яка, внаслідок відсутності конкретних свідчень, може стикатися з важкістю доведення своєї правоти [6].

Фізичний булінг — це форма насильства, де залякування та знущання відбуваються за допомогою агресивного фізичного впливу. Цей вид булінгу включає багаторазово повторювані удари, стусани, підніжки, блокування, поштовхи та дотики, які відбуваються небажаним і неналежним чином.

Фізичне насильство, хоча й найбільш помітне, становить менше третини всіх випадків булінгу. Це може включати штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, ляпаси, пошкодження та знищення одягу та особистих речей жертви, а також вираження поглядів, жестів, образливих рухів тіла та міміки. Характерні ознаки фізичного булінгу включають незрозумілі порізи, подряпини, удари, синці, відсутній або порваний одяг, а також часті скарги на головний біль і біль у животі. Зазначимо, що багато дітей,

які стикаються із фізичним булінгом, можуть не розповідати про інциденти своїм батькам, тому важливо бути уважними до можливих попереджувальних сигналів і непрямих ознак [7].

Економічний булінг проявляється в різноманітних формах тиску, що спрямовані на матеріальну сторону жертви. Однією з них є крадіжки, коли особисті речі жертви, такі як одяг, можуть бути вкрадені. Іншим проявом є пошкодження або знищення особистих речей, що може охоплювати руйнування одягу чи інших особистих предметів.

Крім того, економічний булінг може виявлятися у вимаганні грошей від жертви. Це може відбуватися під виглядом вимагання винагороди за «захист» від подальшого тиску чи в обмін на те, щоб уникнути подальших випадків булінгу [8].

Сексуальний булінг є формою цькування, що включає принизливі погляди, жести, прізвиська, образи сексуального характеру, знімання у переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, жарти та інші подібні прояви. Ця форма булінгу може відбуватися як в Інтернеті, так і при особистій зустрічі.

Сексуальний булінг в Інтернеті проявляється через сексуальні коментарі, дії, жарти, обзивання, грубі жести, поширення сексуальних чуток, надсилання сексуальних фотографій чи відео, а також торкання чи хапання без дозволу. Дослідження показують, що ці види знущань і домагань надзвичайно поширені, з 81% жінок і 43% чоловіків, за даними 2019 року, зазнали сексуальних домагань чи нападів у певний момент свого життя. Однією з поширених форм сексуального булінгу стає секстинг – надсилання або отримання відверто сексуальних повідомлень чи зображень між електронними пристроями. Дослідження показують, що серед дітей віком від 11 до 17 років 15% надсилали секс-повідомлення, а 27% отримували їх, і ця поведінка стає більш поширеною з віком підлітків [9].

Кібербулінг, також відомий як кіберзалякування, є окремою формою цькування серед підлітків, яка отримала широке поширення з появою мобільних телефонів та Інтернету. У цьому виді булінгу соціальні мережі, форуми, чати та мобільні телефони стають інструментами, якими користуються булери для

здійснення атак. Булер може вчиняти анонімні погрози, відправляти дзвінки з мовчанням, переслідувати, використовувати тролінг, або навіть зафіксувати знущання з інших на відео, щоб потім поширити це в мережі.

Кібербулінг включає приниження за допомогою мобільних телефонів, Інтернету та інших електронних пристроїв. Це може виявлятися у відсиланні неоднозначних фото, обзиванні через телефон, зніманні на відео бійок чи інших принижень. Прикладом кібербулінгу може бути розміщення тексту в соціальних мережах, де когось обзивають, роблять стосунки з іншими, чи розповсюджують стереотипи. Цей вид булінгу може створювати ворожу атмосферу, особливо якщо повідомлення містять сексистські, расистські та інші образливі висловлювання [10].

Отже, проаналізувавши кожний вид булінгу, можемо зробити висновок, що таке явище є багатогранною проблемою суспільства, яка виходить за межі традиційного розуміння фізичної та вербальної агресії. Він охоплює п'ять різних типів, а саме: фізичний, вербальний, кібер-, сексуальний та економічний булінг. Кожна форма має свої особливості та наслідки, які глибоко впливають як на жертв, так і на кривдників. Він не обмежується тільки дитячим та підлітковим віком. Дорослі люди стикаються з таким явищем в побуті, на роботі та в інших громадських місцях. Такі висновки дають нам змогу усвідомити поширення такої проблеми та діють як поштовх для вирішення та запобігання булінгу. Саме тому, в більшості розвинутих країн влада запроваджує покарання та проводить заходи для застереження від булінгу як в закладах освіти, так і в компаніях.

Загалом, основною ознакою булінгу є емоційне приниження, образа почуттів людини, висловлювання принизливих оцінок щодо іншої людини, що призводить до виключення її з групи. Чинники, які характеризують його як правопорушення, і можуть бути підставою притягнення суб'єкта правопорушення до юридичної відповідальності: емоційне приниження, включаючи вербальні та невербальні форми висловлення; вияв емоційно образливої та принизливої поведінки тривалий час; непривітна та недовірлива манера поведінки; втручання в приватне життя особи; погіршення психологічного і фізичного стану особи, на яку

спрямована агресія; намір завдати шкоди іншій людині з метою спричинення травматичних подій; агресор знаходиться у вищому становищі, що дозволяє йому здійснювати дії, які принижують гідність та завдають моральної або фізичної шкоди іншій особі.

Встановивши ознаки булінгу та його можливі наслідки, важливо розглянути спільні риси дій, які формують цей соціальний феномен. Відзначимо, що ці спільні риси не лише відображають характер булінгу, але і вказують на його системність та вплив на всю групу чи середовище.

Першою ключовою характеристикою є дисбаланс влади, де кривдник та жертва різняться за такими параметрами, як соціальний статус, фізичний стан, стать чи інші. Цей диспропорціональний розподіл влади визначає динаміку взаємин та відкриває шлях для емоційного приниження. Другою загальною рисою є намір завдати шкоди. Кривдник усвідомлено та навмисно причиняє емоційний або фізичний біль потерпілому, отримуючи від цього задоволення. Цей аспект підкреслює не лише сам акт насильства, але і внутрішні мотивації, які стимулюють таку поведінку. Останньою важливою рисою є погроза подальшої агресії. Коли кривдник і жертва усвідомлюють, що ситуація знущання може стати частиною широкого шаблону агресивної поведінки, існує загроза подальших актів насильства. Це підсилює страх та безпекові аспекти ситуації, додаючи елемент непередбачуваності та тривоги.

Отже, розглядаючи ці спільні риси, можемо зрозуміти, що булінг не лише проявляється у конкретних вчинках, але і має системний характер, відображаючи дисбаланс влади, намір завдати шкоди та загрозу подальшої агресії.

Законодавець частково врахував їх у Законі України «Про освіту» [16], однак, на наш погляд, недостатньо. Саме тому, попри вперше юридичного визначення булінгу в українському законодавстві, що з'явилося 19 січня 2019 року з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» [14], натепер реальних змін у попередженні та протидії булінгу як засобу захисту прав дитини дуже мало [11].

Так, Закон передбачає доповнення статті 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення [13], де визначається, що: булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. Як наслідок, законодавчо закріпленого визначення поняття булінгу за вчинення цього явища передбачено відповідальність та створено правову основу для його регулювання.

Стаття передбачає такі види стягнень: штраф від 850 до 3400 грн., громадські роботи від 20 до 60 год., виправні роботи до 1 місяця.

Важливо зазначити, що нести відповідальність може не тільки кривдник, а й керівник закладу освіти за неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу, це тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

У більшості випадків правопорушниками виступають малолітні учасники навчального процесу та неповнолітні учні у віці 14-18 років, проте все частіше суб'єктами булінгу стають й вчителі. За даними державного реєстру судових рішень суди за 2019 – 2023 роки розглянули – 1987 справ про булінг. Така статистика не лише відображає загальний рівень проблеми, але і є причиною росту усвідомленості суспільства щодо серйозності проблеми булінгу. Зростаюча кількість справ, розглянутих судами у зв'язку з булінгом, свідчить про та бажання суспільства розв'язувати цю проблему.

Заклади освіти все частіше намагаються запобігати булінгу. Якщо в колективі навчального закладу відсутня єдина позиція стосовно протидії булінгу, існує ризик, що кожен учасник освітнього процесу буде вчиняти

відповідно до своїх власних уявлень та переконань.

В сценаріях булінгу серед дітей часто спостерігається тенденція вчителів та батьків обирати стратегію «невтручання». Іноді конфлікти в дитячому колективі розглядаються як нормальне явище, необхідне для самоствердження. Такий підхід може призвести до булінгу не лише серед слабких та непопулярних учнів, але й вчителів. Тобто, підхід може мати негативний вплив на всіх учасників освітнього процесу. Лише спільна позиція всіх учасників, спрямована на протидію цьому явищу, може ефективно розв'язати проблему булінгу. Наразі більшість шкіл в нашій країні проводять навчальні лекції про булінг та застерігають молоде покоління від цього явища.

Такі заходи захисту від булінгу є важливими, тому заклади освіти мають розробляти плани, де закріплювати чітко окреслену спільну позицію, якої мають дотримуватися як вчителі, так і учні. План заходів повинен відповідати потребам та враховувати фактичні ресурси освітнього закладу. Формування плану базується на аналізі соціально-психологічного клімату в установі освіти та обговоренні його результатів з усіма учасниками освітнього процесу. У випадку відсутності можливості проведення комплексного дослідження на рівні всього закладу освіти, можна звертатися до опитування учнів/учениць, батьків та вчителів/вчительок тих класів (груп), де найчастіше виникають серйозні порушення дисципліни, конфліктні ситуації та випадки насильства. Відповідний план слід реалізувати як документ і необхідно розробляти колегіально та з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, Міністерства охорони здоров'я, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Для цього доцільно створити робочу групу за участю всіх зацікавлених сторін. Крім того, до цієї групи можна залучати батьків, представників громадських організацій, аби ці заходи були більш різноманітні та цікаві. Вони мають демонструвати, що насильству та булінгу немає місця в здоровому суспільстві. Узгоджений документ затверджують на загальних зборах учасників освітнього процесу (педагогічній раді).

Заходи захисту від булінгу працюють в симбіозі з попередженням та протидією булінгу. Від того, в якій атмосфері знаходяться діти, залежить і їх поведінка. Саме тому, позитивна та доброзичлива атмосфера є підґрунтям для запобігання булінгу. Прояви цькування мають різні причини, але щоб їх мінімізувати й не дати змогу перетворитися та постійне явище, заклади мають діяти спільно та злагоджено. Для цього можна застосовувати комплексний підхід до попередження та протидії булінгу.

В цьому підході можна виокремити 2 ключових напрями:

- управлінський підхід;
- просвітницький підхід.

Перший підхід організовує та реалізує керівник/керівниця закладу освіти. Він включає: здійснення аналізу ситуації у закладі освіти (фізичного та емоційно-психологічного середовища), зокрема шляхом опитування учнів/учениць та працівників/працівниць щодо відчуття себе в безпеці під час роботи та навчання; вироблення офіційної позиції закладу освіти щодо булінгу (цькування) та інформування про неї всіх учасників освітнього процесу; розроблення правил поведінки для всіх — учнів, батьків, вчителів та інформування про них; визначення обов'язків та відповідальності учасників освітнього процесу щодо створення та дотримання безпечної поведінки в закладі освіти; проведення інструктажів працівників/працівниць, учнів/учениць та батьків.

Щодо другого підходу, то він передбачає інформування, пояснення, формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії всіх учасників/учасниць освітнього процесу. Він є не менш важливим за перший, тому що дозволяє застерегти від булінгу, сформувавши в школі толерантну атмосферу серед всіх учасників/учасниць освітнього процесу [12].

Однак, у випадку, коли всі вжиті заходи з захисту, попередження та протидії булінгу не призвели до його запобігання, виникає питання щодо ефективної реакції та вжиття заходів. Міністерство освіти та науки України розробило наказ від 28.12.2019 року № 1646, яким затверджено Порядок реагування на випадки булінгу [13].

Передбачено такий алгоритм дій щодо протидії булінгу у закладах освіти:

1. Повідомлення про булінг. Учні, батьки, вчителі та працівники навчального закладу, а також самі жертви булінгу, повинні інформувати керівника навчального закладу про випадки цькування. Батьки школярів можуть подати заяву щодо булінгу, надавши обґрунтовані докази. Під час розслідування вони мають активно співпрацювати з керівництвом закладу та дотримуватися рішень та рекомендацій комісії з розгляду випадків цькування. Працівники закладів освіти, які стали свідками булінгу, повинні інформувати керівника навчального закладу навіть у випадках, коли жертва цькування не зверталася до них. Крім того, педагоги повинні негайно вживати заходів для припинення будь-яких проявів булінгу.

2. Розслідування фактів керівником закладу освіти. Керівник навчального закладу, отримавши інформацію або заяву про булінг, повинен ретельно розглянути ситуацію та встановити всі обставини. У випадку підтвердження факту булінгу, йому слід створити комісію для розгляду та прийняття відповідних рішень. Якщо керівник не реагує на звернення щодо цькування, можна звернутися до засновника закладу освіти.

3. Створення комісії з розгляду випадків булінгу. Комісія може включати вчителів, батьків, соціального педагога та психолога, представників батьків ймовірних жертв та булерів, адміністрацію закладу освіти тощо. Комісія повинна детально розглянути факти й визначити, чи був випадок булінгу, чи це був одноразовий конфлікт. Якщо факт булінгу встановлений, керівник навчального закладу повинен повідомити уповноважені органи, такі

як Національна поліція України та Служба у справах дітей.

4. Звернення до уповноважених органів. Керівник, засновник закладу освіти або самі заявники повинні звернутися до уповноважених органів для фактичного розгляду випадку булінгу. Представники правоохоронних органів здійснюють фахове розслідування та складають протокол про адміністративне правопорушення.

5. Розгляд справи судом. Лише суд може прийняти рішення щодо відповідальності булера, його батьків чи осіб, які їх замінюють.

Висновки. Булінг є серйозною загрозою для гідності та психічного благополуччя особистості. Проведений аналіз різноманітних видів булінгу та їх ознак виявляє глибокий рівень проблеми та потребу у комплексному підході до її вирішення. Санкції, передбачені за булінг, мають важливе значення в формуванні ефективної системи протидії цьому явищу. Важливим аспектом є активна участь правоохоронних органів у розслідуванні та припиненні випадків булінгу. Необхідно створити ефективні механізми звернення до правоохоронних органів та забезпечення захисту жертв. Крім того, важливо зосередитися на розвитку програм та заходів, спрямованих на профілактику булінгу та підвищення правової грамотності суспільства. У цьому контексті визначається необхідність невідкладних дій для забезпечення безпеки та захисту прав людей в умовах поширеного булінгу. Загальновизнані норми та стандарти правопорядку повинні бути активно впроваджені для формування безпечного та гармонійного соціального середовища.

Список використаних джерел:

1. Губко А. Шкільний булінг як соціально-психологічний феномен. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2013_114_12.
2. Опольська Н. Булінг: Юридичний склад адміністративного проступку. URL: <http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/10/18.pdf>.
3. Сидорук І. Булінг як актуальна соціально-педагогічна проблема. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/6578/1/35.pdf>.
4. Сорочан Д. Булінг: поняття, історія існування, характеристика. URL: <http://www.nvppp.in.ua/vip/2019/6/4.pdf>.
5. Види булінгу та кібербулінгу. URL: <https://edu.bullyingstop.org.ua/article/4>.
6. Булінг: що це таке, види булінгу. URL: <https://psychologer.com.ua/bulinh/>.

7. Булінг: види, відповідальність, протидія. URL: <https://yur-gazeta.com/golovna/buling-vidi-vidpovidalnist-protidiya.html>.

8. «Право знати»: що таке булінг. URL: <https://legalaid.gov.ua/multymedia/pravo-znaty-shho-take-buling/>.

9. Поняття «економічний булінг»: що це таке та що в поведінці видає жертву булінга або агресора. URL: https://fortuna-gazeta.com.ua/ekonomichnuy_buling/.

10. «Право знати»: відповідальність за вчинення булінгу. URL: <https://legalaid.gov.ua/multymedia/pravo-znaty-vidpovidalnist-za-vchynennya-bulingu/>.

References:

1. Hubko A. Shkilnyi bulinh yak sotsialno-psykholohichniy fenomen. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2013_114_12.

2. Opolska N. Bulinh: Yurydychniy sklad administratyvnoho prostupku. URL: <http://www.pgjournal.kiev.ua/archive/2019/10/18.pdf>.

3. Sydurok I. Bulinh yak aktualna sotsialno-pedahohichna problema. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/6578/1/35.pdf>.

4. Sorochan D. Bulinh: poniattia, istoriia isnuvannia, kharakterystyka. URL: <http://www.nvppp.in.ua/vip/2019/6/4.pdf>.

5. Vydy bulinhu ta kiberbulinhu. URL: <https://edu.bullyingstop.org.ua/article/4>.

6. Bulinh: shcho tse take, vydy bulinhu. URL: <https://psychologer.com.ua/bulinh/>.

7. Bulinh: vydy, vidpovidalnist, protydiia. URL: <https://yur-gazeta.com/golovna/buling-vidi-vidpovidalnist-protidiya.html>.

8. “Pravo znaty”: shcho take bulinh. URL: <https://legalaid.gov.ua/multymedia/pravo-znaty-shho-take-buling/>.

9. Poniattia “ekonomichnyi bulinh”: shcho tse take ta shcho v povedintsi vydaie zhertvu bulinha abo ahresora. URL: https://fortuna-gazeta.com.ua/ekonomichnuy_buling/.

10. “Pravo znaty”: vidpovidalnist za vchynennia bulinhu. URL: <https://legalaid.gov.ua/multymedia/pravo-znaty-vidpovidalnist-za-vchynennya-bulingu/>.